

**ВУЗЛОВА ЛЕЙОМІОМА МАТКИ ГІГАНТСЬКИХ РОЗМІРІВ НА
ФОНІ ПОЄДНАНОЇ ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ (ВИПАДОК ІЗ
ПРАКТИКИ)
NODULAR UTERINE LEIOMYOMA OF GIANT SIZE ON THE
BACKGROUND OF COMBINED EXTRAGENITAL PATHOLOGY (CASE
STUDY)**

Голяновський О. В.¹, Супрунюк К. В.²
Golyanovskiy O.¹, Supruniuk K.²
ORCID¹: 0000-0002-1363-311X
ORCID²: 0000-0002-5524-4411

Науковий керівник: завідувач кафедри акушерства і гінекології №1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика д. мед. н. професор **Голяновський О. В.**
Scientific supervisor: Head of Department OBGYN №1 Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ph.D. in Medicine, Prof. **Golyanovskiy O. V.**
Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
Кафедра акушерства і гінекології №1
м. Київ, Україна
Shupyk National Healthcare University of Ukraine
Department of Obstetrics and Gynecology №1
Kyiv, Ukraine
e-mail: obstet.gynec.1@gmail.com

Вступ. За останніми даними ВООЗ у понад 26 мільйонів жінок переважно пізнього репродуктивного і перименопаузального періодів (35-55 років) діагностують лейоміому матки. Ключовими факторами ризику виникнення лейоміоми матки (ЛМ) за даними літератури можуть бути цукровий діабет (ЦД), ожиріння, артеріальна гіпертензія або їх комбінація, що входять до поняття метаболічного синдрому (МС). Фактори ризику МС є артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, гіперглікемія натще, а також ожиріння центрального генезу.

Мета публікації ознайомити широкий загал лікарів з клінічним випадком поєднаної гінекологічної і судинної патології на фоні тяжких екстрагенітальних захворювань (ЦД II типу, ожиріння і ХАГ), який було проведено в КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» (далі КОКЛ), що є клінічною базою кафедри акушерства і гінекології №1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Результати дослідження. Клінічний випадок: Пацієнтка К., 58 років переведена до відділення судинної хірургії КОКЛ з Миронівської ЦРЛ 30.03.2022р. з діагнозом: гангрена пальців лівої стопи. Цукровий діабет II типу. Ожиріння III ст. (маса тіла – 127 кг, ІМТ – 46,7). Некроз I пальця лівої стопи.

У КОКЛ для встановлення остаточного діагнозу було виконано загальне клініко-лабораторне обстеження, рентгенографія органів грудної клітини, УЗД аорти і артерій нижніх кінцівок, мультиспіральна комп'ютерна томографія та КТ органів черевної порожнини і малого таза.

У КОКЛ встановлено **діагноз:** облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок IV ст. Синдром Лериша (стено-оклюзивне ураження біфуркації черевної

аорти). Гангрена пальців лівої стопи. Вузлова лейоміома матки гігантських розмірів. Дифузний кардіосклероз. Хронічна артеріальна гіпертензія II стадія, II ст. тяжкості. Цукровий діабет II тип в стадії субкомпенсації. Ризик тромбоемболічних ускладнень – вкрай високий.

Успішно проведено симультантне двоетапне хірургічне втручання гінекологами і судинними хірургами: I-й етап – проведення пангістеректомії з ревізією органів черевної порожнини і надання доступу до черевної аорти і виконання II-го етапу – тромбендартеректомія біфуркації черевної аорти. Під час проведення пангістеректомії підтверджено попередній діагноз вузлової лейоміоми матки гігантських розмірів (тип VI за FIGO) без ознак малігнізації, загальною масою макропрепарата 5450,0 г. Загальна крововтрата – приблизно 150,0 мл (Hb -116г/л – до операції, Hb -107г/л – після операції).

У післяопераційному періоді – відновлено периферичний кровоплин, повний регрес ішемії, некроз пальців лівої стопи сухий, обмежений з тенденцією до відмежування. Проведено ампутацію I, II пальця лівої стопи. Післяопераційний період без ускладнень – на 9 добу виписана додому в задовільному стані для подальшого амбулаторного лікування.

Обговорення клінічного випадку: ЦД II типу, ХАГ й ожиріння з класичною клінічною картиною МС призвели як до розвитку лейоміоми матки, так і до атеросклеротичних змін черевної аорти і магістральних судин нижніх кінцівок (синдром Лериша).

Висновки: Профілактика і своєчасна терапія МС зменшує вірогідність виникнення атеросклеротичних змін судин і проліферативних процесів у матці й розвитку лейоміоми.

**ВУЗЛОВА ЛЕЙОМІОМА МАТКИ ГІГАНТСЬКИХ РОЗМІРІВ НА
ФОНІ ПОЄДНАНОЇ ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ (ВИПАДОК ІЗ
ПРАКТИКИ)
NODULAR UTERINE LEIOMYOMA OF GIANT SIZE ON THE
BACKGROUND OF COMBINED EXTRAGENITAL PATHOLOGY (CASE
STUDY)**

Голяновський О. В., Супрунюк К. В.
Golyanovskiy O., Supruniuk K.
ORCID ID: 0000-0002-1363-311X
ORCID ID: 0000-0002-5524-4411

Науковий керівник: д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і
гінекології №1 **Голяновський О. В.**
Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика
Кафедра акушерства і гінекології №1

Introduction. According to the latest WHO data, over 26 million women, mostly of late reproductive and perimenopausal periods (35-55 y.o.) are diagnosed with uterine leiomyoma (UL) [1]. According to recent publications, the key risk factors for UL may be diabetes mellitus (DM), obesity, hypertension, or a combination of these as part of metabolic syndrome (MS) [2]. Risk factors for MS are hypertension, dyslipidemia, fasting hyperglycemia, and central obesity [3,4].

The aim of the research is to present a clinical case of combined gynecological and vascular pathology on the background of severe extragenital diseases (DM type II, obesity, essential hypertension), conducted at the Kyiv Regional Clinical Hospital (KRCH) as the clinical base of the Department of Obstetrics and Gynecology №1 Shupik NHUU.

Results of the research.

Clinical case: patient K., 58 years old, was referred to the Department of Vascular Surgery of the KRCH on March 30, 2022, with a diagnosis: of gangrene of the left foot toes. DM type II. Obesity III (body weight - 127 kg, BMI - 46.7). Necrosis of the first toe of the left foot.

A general clinical and laboratory examination, thorax X-ray, ultrasound of the aorta and arteries of the lower extremities, MSCT, and CT abdomen and pelvis were performed for a definitive diagnosis.

The following diagnosis was established: obliterating atherosclerosis of vessels of the lower extremities, stage IV. Lerich's syndrome (wall-occlusive lesion of the abdominal aorta bifurcation). Gangrene of the left foot toes. Nodular uterine leiomyoma of giant size. Diffuse cardiosclerosis. Chronic hypertension, stage II. DM type II, subcompensated. High risk of thromboembolic complications.

Simultaneous two-stage surgical intervention was successfully performed by gynecologists and vascular surgeons: Stage I - pangysterectomy with abdominal revision, access to the abdominal aorta; Stage II - thrombendarterectomy of the abdominal aorta bifurcation. During the pangysterectomy, the preliminary diagnosis: was nodular uterine leiomyoma of giant size (FIGO type VI) without signs of

malignancy, total sample weight 5450.0 g, total bloodloss –150.0 ml (pre-op HGB - 116g / l, post-op HGB - 107g / l).

In the post-op period restored peripheral blood flow, complete regression of ischemia, dry region of necrosis, limited with a tendency to delimitation. Amputation of the first and second toes of the left foot. Post-op period uneventful - on day 9 she was discharged home in satisfactory condition.

Discussion: DM type II, hypertension, and obesity with a classic clinic of MS have led to the development of uterine leiomyoma and atherosclerotic changes in the abdominal aorta and main vessels of the lower extremities (Lerish syndrome) [5-7].

Conclusions: Prevention and timely treatment of MS reduces the likelihood of atherosclerotic vascular changes and proliferative processes in the uterus and the development of leiomyoma.

Reference

1. Bulun SE. Uterine fibroids. *N Engl J Med* 2013;369:1344-55
2. Shikora SA, Niloff JM, Bistrain BR, et al. Relationship between obesity and uterine leiomyomata. *Nutrition* 1991;7:251-5
3. Sadlonova J, Kostal M, Smahelova A, et al. Selected metabolic parameters and the risk for uterine fibroids. *Int J Gynaecol Obstet* 2008;102:50-4
4. Moon K-H., Ryu S-K., Kim K-K. et al. (2013) Relationship between Metabolic Syndrome and Uterine Fibroids in Premenopausal Korean Women. *Korean J. Fam. Pract.*; 3(4): 437–441.
5. Bandarchian F. Risk factors of uterine fibroid among patients in Hospital Selayang Putra Jaya Malassia. Tesis. 2011. Indonesia.
6. Sivri N, Yalta T, Sayın C. Evaluation of cardiovascular risk factors in women with uterine leiomyoma: is there a link with atherosclerosis. *Balkan Med J.* 2012;29(3):320.
7. Bizjak T, Bečić A, But I. Prevalence and Risk Factors of Uterine Fibroids in North-East Slovenia. *Gynecol Obstet (Sunnyvale)* 2016, 6:1.